

O‘SMIRLARNING KASB TANLASHDAGI MUAMMOLARI VA ULARNING YECHIMLARI

Z.Eshonqulova¹, Holmatjonova Gulsanam Ulug‘bek qizi²

¹“Psixologiya” kafedrası o‘qituvchisi, ²1- kurs 102- guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15486889>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada o‘smirlarning kasb tanlashdagi asosiy muammolari. Shaxsiy qiziqish va qobiliyatlarni aniqlashdagi qiyinchiliklar va ota- onalar ta’siri. Maktab tizimi va kasbiy yo‘naltirishning yetishmovchiligi. Va kasb tanlashdagi muamolarni hal qilish yo‘llari. Shaxsiy qiziqish va qobiliyatlarni aniqlash, ota- onalar va o‘qituvchilar bilan hamkorlik qilish. Maktab tizimida kasbga yo‘naltirishni rivojlantirish. O‘ziga ishonchni shakillantirish haqida so‘z boradi.*

***Kalit so‘zlar:** kasb, shaxsiy qiziqish, qobiliyat, maktab tizimi, kasbga yo‘naltirish, ta’lim muassasalari.*

Insoniyat hayot faoliyati uchun zarur bo‘lgan ehtiyojlarni qondirish davomida yangi kasblar ham paydo bo‘lib bormoqda. Dunyoda 60 ming (qiyoslash uchun Rasiyada 20 ming) O‘zbekistonda 6 mingdan ziyod kasblar mavjud. Jamiyat rivojlangan sari kasblar ham ko‘payib boradi. Jamiyatda man qilingan va uning ahloqiga to‘g‘ri kelmaydigan kasblar jamiyat tomonidan taqiqlanadi va jazolanadi. O‘zbekistonda uning taraqqiyoti bilan bog‘liq holda ko‘pgina kasblar hayotga kirib kelmoqda. Bular haqida esa maktabda va boshqa o‘quv maskanlaridagi o‘qituvchilar, psixolog-lar, talabalarga ma’lumotlar berib ularni tanishtirib borishlari kerak bo‘ladi.

Kasb tanlash – har bir inson hayotidagi eng muhim qarorlaridan biri bo‘lib, ayniqsa, o‘smirlik davrida bu jarayon ancha murakkab kechadi. O‘smirlar ko‘pincha qaysi kasbni tanlash borasida qiyinchiliklarga duch kelishadi. Bu qiyinchiliklar shaxsiy qiziqishlarni aniqlashdagi muammolar, ota-onalar va jamiyat ta’siri va o‘ziga bo‘lgan ishonchsizlik kabi omillar bilan bog‘liq. Ushbu maqolada o‘smirlarning kasb tanlashdagi asosiy muammolari tahlil qilinib, ularni bartaraf etish yo‘llari taklif etiladi.

Shaxsiy qiziqish va qobiliyatlarni aniqlashdagi qiyinchiliklar.

O‘smirlar o‘zlari nimaga qiziqishini aniq bilmasligi mumkin. Ta’lim muassasalarida kasbiy yo‘naltirish tizimi yetarlicha rivojlanmaganligi sababli, ular o‘z qobiliyatlarini sinovdan o‘tkazish imkoniyatiga ega emaslar.

Ota – onalar ta’siri. Ko‘plab ota-onalar farzandlarining shaxsiy istaklarini inobatga olmasdan, o‘z xohishlariga mos kasblarni tanlashga undashadi. Maktab tizimi va kasbiy yo‘naltirishning yetishmovchiligi. Ta’lim tizimida o‘quvchilarga kasb tanlash bo‘yicha yetarlicha ma’lumot berilmaydi. Ko‘pgina maktablarda kasbga yo‘naltirish darslari mavjud emas yoki faqat nazariya ma’lumot bilan cheklangan.

Kasb tanlash bu o‘ziga yarasha murakkab jarayon bo‘lib, unda kasbni tanlashda ikkilanishlar, adashishlar, inqirozli jarayonlar yuz beradi. Kasb tanlash har doim bir xil darajada bo‘lmaydi. Bu insondagi ko‘pgina psixologik, fiziologik jarayonlar bilan ham bog‘liq bo‘ladi. Shu bilan birga, bu jarayonga quyidagi omillar ham kuchli ta’sir ko‘rsatadi:

1. Oilaviy ta’sir – Ota-onalar yoki yaqin qarindoshlarning fikri, kutgan umidlari ko‘pincha kasb tanlashga kuchli ta’sir qiladi.

2. Ijtimoiy muhit va do‘stlar bosimi – Do‘stlar yoki tengdoshlar tanlagan kasblar kishining o‘z tanloviga shubha bilan qarashiga sabab bo‘lishi mumkin.

3. Mehnat bozori talablari – Qaysi kasblarga talab yuqori-yu, qaysilariga kam — bular ham tanlovga ta‘sir qiladi. Masalan, daromad ko‘proq bo‘lgan kasblar ko‘proq qiziqish uyg‘otadi.

4. O‘z qobiliyatini yetarlicha anglamaslik – Inson o‘z kuchli va zaif tomonlarini aniq bilmaganda, noto‘g‘ri kasb tanlashi mumkin.

5. Shaxsiy qadriyatlar va maqsadlarning o‘zgarishi – Vaqt o‘tishi bilan insonning hayotga bo‘lgan qarashlari, orzu-maqsadlari o‘zgaradi. Bu holat ham kasb tanlashda ikkilanish yoki qayta ko‘rib chiqishga sabab bo‘ladi.

6. Axborot yetishmasligi – Ko‘pchilik kasblar haqida yetarli ma‘lumotga ega bo‘lmagani uchun noto‘g‘ri tasavvur asosida tanlov qiladi.

O‘smirlikda kasbga yo‘naltirish bo‘yicha tavsiyalar:

Maktab tizimida kasbga yo‘naltirishni rivojlantirish. Kasb tanlash bo‘yicha mahsus darslar va amaliy mashg‘ulotlarni joriy qilish. O‘quvchilarga ta‘lim berish va tarbiyalab berishning asosiy vazifasi ularni kelajak hayotga tayyorlash hisoblanadi. O‘qtuvchilarni bilim berish orqali va ularga ahloqiy malakalarni o‘rgatish – bu ularni kelajakda o‘zlari uchun va o‘z hayotlari uchun kerak bo‘lgan tarbiyani olish hisoblanadi. Ular har xil dunyoqarashga, psixologik xususiyatlarga ega bo‘lganliklari uchun ham kasb tanlashda har xil yondoshadilar.

O‘sim kelayotgan o‘smirlarni kasb tanlashida ularning ongli mu nosabati tanlagan kasblarini to‘g‘ri tanlaganliklarini va bu tanlagan kasblaridan qoniqishlarini shakllantiradi.

O‘quvchini ma‘lum bir kasbni tanlab olishlariga yordamlashish muhim jarayon hisoblanib, boladagi shaxsiy imkoniyatlar va sifatlar shu kasbga mos kelishi muhim hisoblanadi. quyidagi savollarga javoblar, ya‘ni “Men kimman”, “Men nimani xohlay man”, “Meni qo‘limdan nima keladi” kabi savollar bebaho yordam beruvchi savollar hisoblanadi. Bu savollarga esa psixologi yaning yosh yo‘nalishi bo‘lgan psixodiagnostika javob beradi.

O‘smirni kasb tanlashda o‘zini aniq maqsadlarini anglab olishi va kasbga ega bo‘lishga intilishi – bu ko‘p qirrali jarayon hisoblanadi. Bunda uchta asosiy omillar birlashishi va ularga moslashish kerak bo‘ladi: Bu Men xohlayman, Men eplay olaman, Men qila olaman omillaridir.

Shaxsiy qiziqish va qobiliyatlarni aniqlashda psixologik testlar (masalan: L. Klimovning kasbga yo‘naltirish metodikasi, Holland kasbiy yo‘nalishlar testi yoki MBTI testi) yordamida qobiliyatlarni aniqlash, o‘smirlarda aniq yo‘nalish tanlashga yordam beradi.

Turli kasblar bo‘yicha seminar va treninglar tashkil qilish.

O‘smirlarga o‘zlari qiziqqan kasblar bo‘yicha amaliy tajriba orttirish imkoniyatini berish.

Ota –onalar va o‘qtuvchilar bilan hamkorlik qilish. Ota –onalar farzandlarining qiziqishlarini inobatga olishi kerak. Maktablarda ota-onalar uchun kasb tanlash bo‘yicha ma‘lumot beruvchi tadbirlar o‘tkazish kerak. Maktab tizimida kasbga yo‘naltirishni rivojlantirish. Kasb tanlash bo‘yicha mahsus darslar va amaliy mashg‘ulotlarni joriy qilish. Turli kasb egalari bilan uchrashuvlar tashkil etish. Kasbiy yo‘naltirish bo‘yicha mahsus psixologik treninglar o‘tkazish. O‘ziga ishonchni shakllantirish. O‘smirlarga o‘z oldiga aniq maqsad qo‘yish va unga erishish yo‘llarini tushuntirish. Muvaffaqiyatga erishgan insonlarning hayoti haqida ma‘lumotlar berish. Psixologik motivatsiya treninglarini tashkil etish. Tengdoshlari ta‘sirini nazorat qilish, o‘smirlarga mustaqil fikirlash va qaror qabul qilish muhimligini tushuntirish. Har bir kasbning ahamiyatini tushuntirish va shaxsiy qobiliyatlarini inobatga olish zarurligini targ‘ib qilish kerak.

Xulosa qilib aytish joziki, kasb tanlash o‘smirlar hayotidagi eng muhim bosqichlardan biridir. Bu jarayon ularning kelajakdagi hayot tarzi, iqtisodiy holati va jamiyatdagi o‘rnini belgilab

beradi. Shu sababli, o‘smirlik davrida to‘g‘ri kasb tanlash ulkan ahamiyatga ega. Ammo bu davrda yoshlar ko‘plab ichki va tashqi omillar ta‘sirida turli muammolarga duch keladilar. Qiziqishlar noaniqligi, ota –onalar va jamiyat bosimi, mehnat bozori haqida yetarli ma‘lumotning yo‘qligi, o‘ziga ishonchsizlik, tengdoshlar bosimi – bularning barchasi kasb tanlashda noto‘g‘ri qarorlar qabul qilinishiga olib kelishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. F.R. Abduraxmonov, Z.E. Abduraxmonova O‘zbekiston Respublikasi Oliy va O‘rta maxsus ta‘lim vazirligi. Kasb psixologiyasi. [Matn]: / –T.: “Barkamol fayz media” nashriyoti, 2018, 352 bet.
2. Xudoyberdiyev, B (2020). Psixologiya va kasb tanlash asoslari. Toshkent : O‘zbekiston Fanlar Akademiyasi.
3. Karimova, D. (2018). O‘smirlik davrida shaxs rivojlanishi va kasb tanlash muammolari. Toshkent: O‘qituvchisi nashriyoti.
4. Super, D. E (1990). Kasbiy rivojlanishning umrbod va makon doirasidagi yondashuvi. Kasbiy xulq-atvor jurnali, 16(3) 282-298.
5. Holland, J. L. (1997). Kasbiy tanlov qilish : Kasbiy shaxsiyatlar va ish muhitining nazariyasi. Psixologik baxolash resurslari.
6. O‘zbekiston Respublikasi Mehnat bozori holati bo‘yicha 2024 - yilgi hisobot. O‘zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi.
7. Karimova L.A. (2018). Kasb tanlash psixologiyasi. Toshkent: O‘zbekiston Milliy ensiklopediyasi nashriyoti.
8. Abduqodirov A.X. (2020). Shaxs va kasb: Psixologik yondashuv. Toshkent: Fan va texnologiya.
9. Zokirova M.M. (2019). Yoshlar psixologiyasi. Toshkent: O‘qituvchi nashriyoti.